

MARKAZIY OSIYO MUTAFAKKIRLARI ASARLARIDA OILA MUNOSABATLARI**Ganiyev Eldorbek Abduraxmonovich****Raqamli iqtisodiyot va agrotexnologiyalar****universiteti yuriskonsulti****E-mail: misterjon@inbox.ru****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10974364>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy Osiyo mutafakkirlarining asarlarida oila munosabatlarning mustahkamlanishi, jamiyatda ijtimoiy normalar, davlat ishlarini boshqarishda ustuvor bo'lgan qonuniyatlar hamda mutafakkirlarning bu boradagi qarashlari haqida fikr yuritilib, mazkur masalalar mutafakkirlar asarlari asosida ochib berilgan.

Kalit so'zlar: qonun, inson huquqlari, majburiyat, davlat, jamiyat, adolatparvarlik, ijtimoiylashuv, tarbiya, oilaviy munosabatlar, ehtiyoj, mehnat.

Аннотация. В данной статье в трудах мыслителей Средней Азии обсуждаются вопросы укрепления семейных отношений, социальных норм в обществе, приоритетные закономерности в управлении государственными делами и взгляды мыслителей на этот счет, а также раскрываются эти вопросы. на основе трудов мыслителей.

Ключевые слова: право, права человека, обязанность, государство, общество, справедливость, социализация, воспитание, семейные отношения, потребность, труд.

Abstract. This article discusses the formation of human rights in the works of Central Asian thinkers, social norms in society, priority laws in the management of public affairs and the views of thinkers on this matter, and also reveals these issues based on the works of thinkers.

Key words: law, human rights, duty, state, society, justice, socialization, education, family relationships, need, labor.

Oilaviy munosabatlar har bir davrning o'ta dolzarb masalasi bo'lib kelgan. Hammamizga ma'lumki, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida oilaviy munosabatlarning huquqiy asoslari mustahkamlanib, oilalarni mustahkamlash va yosh oilalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish borasida tizimli ishlar olib borilmoqda.

Oila huquqi sohasidagi munosabatlarning huquqiy asoslari milliy qonunchilik tizimida, Asosiy qonunimizda aniq normalar asosida mustahkamlangan.

Ta'kidlash lozimki, yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning 77-moddasiga ko'ra, "Oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir hamda u jamiyat va davlat muhofazasidadir. Nikoh O'zbekiston xalqining an'anaviy oilaviy qadriyatlariga, nikohlanuvchilarning ixtiyoriy roziligiga va teng huquqliligiga asoslanadi"¹.

Bundan tashqari inson huquqlari va erkinliklari, jumladan oila huquqi xalqaro hujjatlarda, mamlakatlarning normativ-huquqiy hujjatlarida, shuningdek, mutafakkir va olimlarning asarlarida bayon etilgan.

Asosiy Qonunimizda ta'kidlanganidek, nikoh O'zbekiston xalqining an'anaviy oilaviy qadriyatlariga, nikohlanuvchilarning ixtiyoriy roziligiga va teng huquqliligiga asoslanadi.

¹ Ўзбекистон Республикасининг янги тахрирдаги Конституцияси (<https://lex.uz/docs/6445145>)

Ushbu oilaviy an'analar va qadriyatlar mutafakkirlar asarlarida bayon etilgan va ushbu asrlardagi tartib-qoidalar hozirgi milliy qonunchilik tizmining shakllanishida asosiy manbalardan biri hisoblanadi.

Jumladan, buyuk mutafakkirlarimiz Al Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Ahmad al-Farg'oni, Maxmud Qoshg'ariy, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiy, Shayx Najmid din Kubro, Hoja Bahouddin Naqshband, Amir Temur, Ulug'bek, Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Husayn Voiz Koshifiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Haydar Xorazmiy, Xofiz Xorazmiy kabi buyuk siymolar, o'z zamonasining eng ilg'or ma'rifatparvarlari Ogahiy, Munis, Feruz, Anbar otin, Ahmad Donish, Furqat, Avaz O'tar o'g'li, Munavvar qori, Abdurauf Fitrat, Mahmudxo'ja Behbudiy, Is'hoqxon Ibrat, Abdulla Avloniy, Sadriddin Ayniy kabi ma'rifatparvarlar asarlarida inson huquqlari, jumladan oilaviy munosabatlar va ularning himoyasi e'tirof etilgan.

Shunga ko'ra, ilmiy izlanishlar natijasida mutafakkirlarimizning asarlari o'rganilmoqda. Jumladan, Buyuk qomusiy olim Abu Ali al-Husayn ibn Abdulloh ibn al-Hasan ibn Ali (980–1037) (Ibn Sino) o'zining buyuk "Tib qonunlari" asarida iqtisodiy tarbiya haqida so'z yuritib, bola tarbiyasida mehnatning ahamiyatiga alohida urg'u beradi. Barcha boyliklar halol mehnat bilan orttirilishi, ota-onalar o'z farzandlarini kasb-hunarga o'rgatishi va undan olingan daromad orqali halol yashash kerakligini aytadi².

"Agar oila boshlig'i, deydi ibn Sino, tajribasizlik yoki nohaklik qilsa, u oila a'zolarini yaxshi tarbiyalay olmaydi va uning oqibatida bundan-da yomon natijalar kelib chiqadi". Uning fikricha, bola tarbiyasi yaxshi yo'lga qo'yilsa, oila baxtli bo'ladi. Oilaning eng muhim vazifasi bola tarbiyasi hisoblanadi³.

Buyuk qomusiy olim Ibn Sinoning ushbu fikrlaridan tushunish mumkinki, oilaviy munosabatlarni tashkil etishda adolat mezoni muhim hisoblanadi, bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash hamda himoya qilish, uning jismoniy, aqliy va madaniy jihatdan to'laqonli rivojlanishi uchun eng yaxshi shart-sharoitlarni yaratish ota-onaning mas'uliyati hisoblanadi.

XI asrning buyuk mutafakkiri Yusuf Xos Hojib qalamiga mansub - "Qutadg'u bilig" ("Saodatga boshlovchi bilim") kitobida ilm-ma'rifat, odobaxloq, davlatni boshqarish yo'l-yo'riqlari, oila va oilaviy munosabatlar haqidagi keng qamrovli qarashlar va ta'limotlar o'z aksini topgan. Uning fikricha, inson uchun buyuk baxt bu farzand ko'rish va unga tarbiya berishdir⁴.

Farzand tarbiyasi har bir ota-onaga juda katta mas'uliyat yuklaydi. Ota-ona, ayniqsa, ota oilada farzand tarbiyasiga e'tibor bermog'i lozimligi haqida alloma o'z asarida ta'kidlab, shunday deydi: "Ota bolani nazorat qilib, (turli hunarlar) o'rgatib o'stirsa, (Ular) ulg'aygach o'g'il qizim (bor) deb, sevinadi⁵". Farzandlarni yaxshi tarbiya qilmoq har bir ota-onaning ham qarzi, ham farzi ekanligi asarda keng yoritilgan.

² Н.Ш.Умарова Шарқ мутафаккирларининг иқтисодий ижтимоийлашув ҳақидаги қарашлари. Scientific Journal Impact Factor (<https://cyberleninka.ru/article/n/shar-mutafakkirlarining-i-tisodiy-izhtimoiylashuv-a-idagi-arashlari/viewer>)

³ Абу Али ибн Сино. Тиб қонунлари / Тузувчилар: У. Каримов ва бошқ. – 1- жилд. – Т.: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1992. – 298 б.

⁴ Ш.А.Дўстмухаммедова. Шарқ мутафаккирларининг оилада фарзандлар таълимтарбияси борасидаги қарашлари. (<https://cyberleninka.ru/article/n/shar-mutafakkirlarining-oilada-farzandlar-talimtarbiyasi-borasidagi-arashlari/viewer>)

⁵ 6. Умарова, Н. Ш. (2021). Социально-психологические вопросы спортивной маркетинговой деятельности.

Mutafakkir Alisher Navoiy asarlarida oila va undagi shaxslararo munosabatlar haqidagi fikrlarining umuminsoniy ahamiyatga ega bo'lgan muhim jihatlardan biri – farzandlar tomonidan ota-onalarni hurmat qilishlari haqidagi masaladir. U ota-ona xizmatini bajo keltirish, ulardan birini ikkinchisidan ortiq - kam bilmaslik farzandlar uchun saodat keltirishini alohida ta'kidlab shunday deydi: “Tarbiyaning yana biri ota-onani hurmat qilish, buni bajarish uning (farzand) uchun majburiyatdir⁶.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, Konstitutsiyamizning 80-moddasida voyaga yetgan mehnatga layoqatli farzandlar o'z ota-onalari haqida g'amxo'rlik qilishga majburdirlar.

O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 109-moddasisiga ko'ra, voyaga yetgan, mehnatga layoqatli bolalar mehnatga layoqatsiz, yordamga muhtoj o'z ota-onasiga ta'minot berishlari va ular to'g'risida g'amxo'rlik qilishlari shart.

Ota-onasining davlat va nodavlat muassasalari qaramog'ida ekanligi voyaga yetgan mehnatga layoqatli bolalarni ota-ona haqida g'amxo'rlik qilish va ularga moddiy yordam ko'rsatish majburiyatidan ozod qilmaydi.

Ta'kidlash lozimki, ushbu qadriyatlar, mutafakkir olimlarning asarlarida bayon etilgan qoidalar milliy qonunchiligimizda o'z aksini topganligini kuzatishimiz mumkin.

Taniqli ma'rifatparvar jadidchi olim Fitrat o'zining “Oila yoki oilani boshqarish tartiblari” asarida oila a'zolarining o'zaro munosabatlari, ota-ona va farzandlarning huquq va burchlari haqida gapiradi. Uning fikricha, oila muqaddas dargoh bo'lib, yosh avlodga to'g'ri tarbiya bermasdan turib jamiyatni rivojlantirish mumkin emas: “Qaerda oila kuchli intizomga tayansa, mamlakat va millat ham shunchalik kuchli va muazzam bo'ladi”. “Bolalarni o'ziga ishongan, kuchli, har tomonlama komil qilib tarbiyalash uchun o'z qadr-qimmatini tarbiya qilmoqlikni o'rgatmoq kerak. Bolalarni shunday tarbiya etish lozimki, baxtga bo'lgan intilishlari hech qachon xazon bo'lmasin, deb ta'kidlanadi⁷.

Mutafakkir olimlarning asarlarida oila va oilaviy munosabatlar, uning jamiyat hayotida tutgan o'rni, oilaning asosini tashkil etuvchi ota va onada yuksak insoniy fazilatlar shakllangan bo'lishi, ularning oilaviy burch va vazifalarini sadoqat bilan ado etishlari, bir-biriga tenglik va adolatli bo'lishlari muhim qadriyat sifatida e'tirof etiladi.

Bundan tashqari o'tgan asrimizning boshlarida yashagan M.Behbudiy, A.Fitrat, A.Avloniy, A.Qodiriy, Cho'lpon kabi ma'rifatparvar ziyolilar inson huquqlari va erkinliklari, adolatni mustaxkamlamasdan turib jamiyat taraqqiyotiga erishib bo'lmasligini ta'kidlaganlar.

Jahon otin Uvaysiyning ma'rifiy faoliyatida ayollar savodxonligini oshirish, aqliy tarbiya masalalariga alohida o'rin berilgan, U o'z davrining yosh tolibalariga hayotga muhabbat tuyg'ularini singdirib borgan, tez fikrlash, chiroyli so'zlash va boshqa tarbiya vositalari bilan bog'liq bo'lgan chiston-topishmoq usullarni yaratishni o'rgatgan. Shuning uchun ham Uvaysiy ijodiy merosini o'rganish va uni hozirgi davr milliy ta'lim-tarbiya tizimi mazmuniga kiritish muhim ahamiyatga ega⁸.

⁶ Бобоев Х. Гофуров З. „Ўзбекистонда сиёсий ва маънавий-маърифий таълимотлар тараққиёти“ Тошкент: Янги аср авлоди 2001. 278 бет

⁷ Г.Б.Ўразалиева, Шарқ фалсафасида оила ва никоҳ муносабатларининг айрим масалалари Фитрат А. Оила ёки оилани бошқариш тартиблари.-Т: Маънавият, 1998. (<https://cyberleninka.ru/article/n/shar-falsafasida-oila-va-niko-munosabatlarining-ayrim-masalalari/viewer>)

⁸ Вохидова Н.Х. Шарқ мутафаккирларининг таълимий ахлоқий қарашлари. Замонавий таълим / Современное образование 2018 й, 16-бет.

Xususan Markaziy Osiyoning buyuk mutafakkirlari Imom Buxoriy, Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Amir Temur, Burhoniddin al-Marg'inoniy, Abdulla Avloniy, Fitrat asarlarida oila va oila huquqi, inson kamoloti muammolarining muhim jihatlari tahlil qilingan.⁹

Yuqoridagilarga ko'ra ta'kidlash lozimki, Markaziy Osiyo mutafakkirlarimiz asarlarida inson huquq va erkinliklari muqaddas qadriyat sifatida ta'kidlanganligi, qonun ustuvorligi va ijtimoiy adolatni ta'minlash, inson huquqlariga rioya qilishning tarixiy ildizlariga guvoh bo'lamiz, teran ilmiy izlanishlar uchun mutafakkirlarimiz asarlarining ahamiyatini his qilamiz va turli huquqiy qadriyatlarni, jamoalar va dunyoqarashlarning ko'p qirrali ekanligiga ishonch hosil qilamiz.

Markaziy Osiyo mutafakkirlari asarlarini inson huquqlari sohasi bo'yicha tadqiq etish jarayonida oilaviy munosabatlar, mehnat va ta'lim olish huquqlari, mulkiy munosabatlardagi qarashlarini o'rganishga muayassar bo'lamiz.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi (<https://lex.uz/docs/6445145>)
2. Muxitdinova F.A., Abu Ali ibn Sinoning ilmiy merosi va siyosiy-huquqiy ta'limotlari. "Toshkent Islom universiteti" nashriyoti, Monografiya. 2009, - 46 b. Muxitdinova F.A. Uch buyuk mutafakkir. Monografiya. T.: TDYI 2010 7 b.t. Muxitdinova F.A., Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi va siyosiy-huquqiy ta'limotlari. "Toshkent Islom universiteti" nashriyoti, Monografiya. 2009, -56b. Muxitdinova F.A., Forobiyning ilmiy merosi va siyosiy-huquqiy ta'limotlari. "Toshkent Islom universiteti" nashriyoti, Monografiya. 2009, -52 b. Muxitdinova F.A. Sharq uyg'onish davri siyosiy - huquqiy ta'limotlarini ilmiy nazariy tadqiq etish Monografiya. -T.: Noshir, 2010. -360 b.
3. N.Sh.Umarova Sharq mutafakkirlarining iqtisodiy ijtimoiylashuv haqidagi qarashlari. Scientific Journal Impact Factor (<https://cyberleninka.ru/article/n/shar-mutafakkirlarining-iqtisodiy-izhtimoiylashuv-a-idagi-arashlari/viewer>)
4. Abu Ali ibn Sino. Tib qonunlari / Tuzuvchilar: U. Karimov va boshq. - 1- jild. - T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1992. - 298 b.
5. Sh.A.Do'stmuhammedova. Sharq mutafakkirlarining oilada farzandlar ta'limtarbiyasi borasidagi qarashlari. (<https://cyberleninka.ru/article/n/shar-mutafakkirlarining-oilada-farzandlar-talimtarbiyasi-borasidagi-arashlari/viewer>)
6. Umarova, N. Sh. (2021). Sotsialno-psixologicheskie voprosy sportivnoy marketingovoy deyatelnosti.
7. Boboev X. G'ofurov Z. „O'zbekistonda siësiy va manaviy-marifiy talimotlar taraqqiëti“ Toshkent: Yangi asr avlodi 2001. 278 bet 1
8. G.B.O'razalieva, Sharq falsafasida oila va nikoh munosabatlarining ayrim masalalari Fitrat A. Oila yoki oilani boshqarish tartiblari.-T: Ma'naviyat, 1998. (<https://cyberleninka.ru/article/n/shar-falsafasida-oila-va-niko-munosabatlarining-ayrim-masalalari/viewer>)
9. Voxidova N.X. Sharq mutafakkirlarining ta'limiy axloqiy qarashlari. Zamonaviy ta'lim / Sovremennoe obrazovanie 2018 y, 16-bet.
10. Jabborov I. O'zbeklar: turmush tarzi va madaniyati. Toshkent: 2003.- B. 67- 95. - 208 b.

⁹ Жабборов И. Ўзбеклар: турмуш тарзи ва маданияти. Тошкент: 2003.- Б. 67- 95. - 208 б.